

GRUPO EDUCACIONAL FAVENI

EDUARDO DA COSTA HONORATO

DIREITO MILITAR: PODER NUCLEAR E SOBERANIA NACIONAL

VARGINHA

2023

EDUARDO DA COSTA HONORATO

GRUPO EDUCACIONAL FAVENI

DIREITO MILITAR: PODER NUCLEAR E A SOBERANIA NACIONAL

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Faculdade Futura – Grupo
Educativo Faveni, como requisito parcial
para obtenção do título de especialista em
Direito Militar

Orientador: Prof. DsC. Ana Paula Rodrigues

VARGINHA

2023

DIREITO MILITAR, PODER NUCLEAR E A SOBERANIA NACIONAL

Autor¹, Eduardo da Costa Honorato

¹Função, Professor de História, Especialista em História da Guerra, Secretária Estadual de Educação de Minas Gerais, e-mail: eduardo.honorato@educacao.mg.gov.br

Declaro que sou autor¹ deste Trabalho de Conclusão de Curso. Declaro também que o mesmo foi por mim elaborado e integralmente redigido, não tendo sido copiado ou extraído, seja parcial ou integralmente, de forma ilícita de nenhuma fonte além daquelas públicas consultadas e corretamente referenciadas ao longo do trabalho ou daqueles cujos dados resultaram de investigações empíricas por mim realizadas para fins de produção deste trabalho.

Assim, declaro, demonstrando minha plena consciência dos seus efeitos civis, penais e administrativos, e assumindo total responsabilidade caso se configure o crime de plágio ou violação aos direitos autorais.

RESUMO - De modo hipotético imaginemos que em alto mar, fora das águas jurisdicionais brasileiras um navio dos Estados Unidos abra fogo contra uma embarcação brasileira servindo a Marinha do Brasil e que essa mesma embarcação revide a agressão e que por sorte ou azar do destino a embarcação norte americana venha a pique, quem estará correto ou errado? Até onde o status, ou a arrogância de uma nação pode ditar as regras do mundo político-militar? Apesar de sabermos que tudo isso ainda é uma utopia, digo sobre a igualdade de poderes de nações; valendo ressaltar aqui que os Estados Unidos só tem o status de superpotência, graças ao enfraquecimento de diversos países após o fim da primeira e segunda guerras mundiais, saindo após o fim dos conflitos como o “salvador” das pátrias, e em troca, por interesse ou necessidade esses demais países se sujeitaram a vontade dos ianques. Será isso que vamos abordar aqui, até onde um país deve abrir mão da sua soberania; por qual motivo devemos seguir cegamente regras criadas para gerar um bem estar comum global, sendo que determinadas nações nem fazem questão de analisar certos documentos? Como exemplo o Tratado Internacional de Direito do Mar, ou até mesmo o Acordo de não Proliferação de Armas Nucleares; onde os que não tem armas de destruição em massa de certo modo foram convidados a não possuírem essas “armas”, mas as mesmas potências militares que as possuem não querem abrir mão delas, e onde o Direito Militar não só pode, como deveria ajudar nesse fortalecimento da soberania nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Marinha. Soberania Nacional. Direito do Mar. BRICS. Marinha Nuclear

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo mostrar e divulgar estudos e análises de bibliografias do tema naval e do direito militar que estão ligadas ao nosso cotidiano, deixar evidente fatos dentro da esfera geopolítica, jurídica e institucional trazendo alguns questionamentos que devem ser discutidos, ainda mais levando os últimos acontecimentos em consideração, tais como a pressão da Alemanha ante ao Brasil para o fornecimento de armamento à Ucrânia. Até onde um país tem a sua real soberania ou não? Levando em consideração que o sistema de relações internacionais entre países é anárquico, ou seja; não existe uma nação que comande as outras, afinal na esfera global todos têm a mesma equiparação de importância, onde podemos colocar o Direito Militar nesse escopo político, não apenas como força jurídica, mas também como uma escola tradicional, mostrando o longo processo de evolução, tal qual foi em relação com o respeito e até mesmo a apoteose da cultura militar macedônica que levou diversos imperadores romanos a respeitar fortemente os ensinamentos no campo de batalha de Alexandre. Resultados esses advindos da pesquisa bibliográfica, normas jurídicas, tratados internacionais e preponderantemente o papel da nossa Marinha, como embaixadora da soberania brasileira nos mares.

E com o objetivo de gerar debates, questionamentos e até mesmo cobrança de mudanças, afinal como qualquer divisão do ordenamento jurídico, a matéria de Direito Militar deve ser estudada a fundo e aplicada na vida nacional; pois não existe uma nação soberana sem um exército para se defender, isso é visto amplamente ao longo da história, principalmente na idade média, onde senhores feudais dividiram suas terras em glebas, que por sua vez eram repassadas a pessoas em trocas de favores, inclusive de servir em batalhas; criando assim posteriormente os estados-nações, como foi o caso de Portugal, França e Inglaterra. Será mostrado que apesar de existirem órgãos internacionais que estimulem a convivência pacífica entre os povos, esses órgãos se calam diante de algumas nações “poderosas”, que fazem o que bem desejam sem se importarem com o bem comum; afinal não é um assento permanente na ONU que dará direito a uma nação de impor suas vontades e pensar que todos devem aceitar elas calados; talvez não mais, estamos no século XXI, muita coisa mudou; aqui você vai ter uma linha de raciocínio que poderá fazê-lo

questionar tudo, pois é debatendo e questionando que o mundo precisa e deve evoluir. E como objetivo principal, levar as pessoas a se conscientizarem da importância de um poder soberano forte, de governantes capazes de impor a vontade do nosso país no exterior, reforçando nossas defesas dando maior autonomia às forças armadas no que toca a elas a capacidade de gerir pessoal, aumentar financiamentos científicos para a indústria bélica nacional, não fazendo apenas com que cumpram o dever de defender o país, mas também de projetar e ser a força, ser o país no exterior, tal qual a China Ming foi em suas expedições marítimas pela costa da Ásia¹ e tal qual ela faz hoje.

2 DESENVOLVIMENTO

2.0 FORÇA DE POLÍCIA NA COLÔNIA

Em 1808 quando a corte chega ao Brasil vindo se refugiar da perseguição de Napoleão, o príncipe regente precisava dar novos ares a cidade do Rio de Janeiro, que ainda apresentava traços de uma colônia com ruas estreitas e escuras, Dom João VI seguindo os moldes da Intendência Geral de Polícia da Corte e do Reino, operante em Portugal, cria a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil como mostra o artigo, Crimes e Polícia no Brasil Colônia da pesquisadora do arquivo nacional a Doutora Renata do Vale². Onde o papel basicamente dessa polícia era o de controlar a vida da população da cidade do Rio de Janeiro, colocando-os aos moldes de uma capital europeia. E mais tarde em 1809 o governo do regente criaria o embrião que viria mais tarde a ser a polícia militar, a divisão militar da guarda real de polícia.

Com a criação da intendência – e, embora a amplitude do órgão se estendesse a toda a colônia, ela era mais atuante e forte no Rio de Janeiro –, há uma centralização na condução das averiguações e na aplicação da justiça no território do Brasil. Todo um novo aparato policial é criado, com juízes especiais para tratar do crime e com o estabelecimento da Guarda

¹ Disponível em: <<https://marsemfim.com.br/china-potencia-maritima-do-seculo-xv>>. Acesso em 04 de abril de 2023.

² Disponível em: <<http://historialuso.an.gov.br/policia-na-colonia>>. Acesso em 04 de abril de 2023.

Real da Polícia, embora o código criminal que estava em vigor ainda fossem as Ordenações Filipinas, de 1603, livro V, relativo ao direito penal. A maior parte das punições oferecidas nas Ordenações aos mais variados tipos de crimes parecia muito mais rígida e grave do que na prática se efetuava. Para crimes tão diferentes como de lesa-majestade, moeda falsa, sodomia, dormir com mulher casada, estabelecimento de pesos e medidas falsos, ou furtos, por exemplo, a pena prevista era a morte natural (em alguns casos na fogueira).³

Isso mostra que mesmo que a instituição da polícia na antiga colônia, após 1815 elevado a reino; também precisava de uma normatização para que ela seguisse como uma espécie de código penal, visto que na época a polícia no Rio tinha a tarefa de expedir passaportes, fiscalização da entrada de navios nos portos e na barra e até controlar a locação de imóveis. O mesmo ocorre com o direito militar, que hoje é o que rege tanto as forças armadas quanto as forças de polícia em ordenamentos jurídicos.

Na época da colônia, os moldes da intendência se espalharam por todo o país, mas vale lembrar que isso era no início do século XIX quando a única preocupação mais séria do governo de D.João seria com o ultimato da exigência da volta a Portugal em 1822, e embora nosso atual código penal militar seja relativamente novo, ele acompanhava as ideias e urgências da época que vigorava o governo militar; ativo ainda no Brasil Colônia as ordenações filipinas⁴ advindas da época da união ibérica até o ano de 1916, ou seja uma grande reformulação só viria a ser feita na época do Regime Militar. Que separaria o que era da esfera civil e militar. O livro V dessas leis tratava dos crimes praticados pelas pessoas em geral, sendo substituído pelo código penal da armada (Marinha de Guerra) em 1891 e o Exército Brasileiro em 1907, já na época republicana, sendo que essas ordenações filipinas não tratava da matéria civil e militar separadamente, o que para dias atuais parece algo alarmante, pois aceitamos que os militares são uma divisão da sociedade a parte, pelo seu caráter permanente e pelos atos que têm que realizar. O antigo Conselho Supremo Militar e de Justiça deu origem em 1891 com a ascensão

³ Disponível em: <<http://historialuso.an.gov.br/policia-na-colonia>>. Acesso em: 05 de abril de 2023.

⁴ foram compilações jurídicas que adveio da reforma do código manuelino durante a União Ibérica que ficou vigente em Portugal e seus territórios ultramarinos até o ano de 1867, vigorando no Brasil até o ano de 1916 quando o novo código civil passou a vigorar, sendo seu livro que tratava de matéria criminal o de número V.

da república ao Supremo Tribunal Militar. É o que vamos ver no próximo tópico, a característica do ser militar e o STM (Superior Tribunal Militar).

2.1 MILITARES E O SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 2º As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e destinam-se a defender a Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei.

Art. 3º Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares. (ESTATUTO DOS MILITARES, Cap.1).⁵

Como fica evidente no artigo 3, cujo qual remete que os militares formam uma categoria especial de servidores. Realmente o são, não podem realizar greves, não podem ter empresas registradas em seus nomes, seu emprego é de uso exclusivo das forças armadas, isso sem dúvida pode e deve ser mencionado várias vezes para que se possa cessar os discursos de ódio destinados mesmo que de forma velada a militares das forças armada, valendo salientar que em casos previstos nos códigos militares, algum integrante das forças armadas que venha a se envolver em atos que coloquem a segurança nacional em situação de fragilidade, a pessoa pode ser levada a morte. Nesse viés de responsabilidade social e civil imposta a todos os militares, deveriam também ter um maior respaldo em seus assuntos pertencentes a caserna, não somente em áreas administrativas, previdenciárias ou até mesmo de ordenamentos jurisdicionais contando com um tribunal próprio, como é o caso do Supremo Tribunal Militar. Deveria e esperamos que esse fato mencionado possa vir a ocorrer em um futuro não muito distante. As três forças de defesa do nosso país, elas sim deveriam tratar de determinados temas ditos polêmicos, mas não da opinião pública nacional; mas talvez da opinião externa. Os acordos assinados pelo

⁵ Lei 6880/1980 Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm> Acesso em: 15 de maio de 2023.

Brasil em 1950 sobre as questões nucleares, inclusive até mesmo o da obtenção de material físsil para a construção de uma arma nuclear, deve ser revisto, analisado em profundidade, mas não por políticos engravatados, que sobem e descem escadas e elevadores de prédios administrativos em Brasília, mas sim pelos próprios militares de carreira do nosso país, deveria ser reacendido esse debate e levado à apreciação do alto escalão das forças armadas, para que eles decidam se realmente o Brasil pode; a questão nem é poder, mas sim deve ter armas nucleares, afinal estamos em tempos diferentes, não é mais os Estados Unidos que ditam as regras no mundo, os outrora países de primeiro mundo passam por crises internas muito sérias, a França com racionamento de combustíveis, confrontos entre as forças de segurança, moradores de rua multiplicam-se assim como os ratos de Paris. O cenário global continua mudando e já está mais do que na hora, de nosso país rever o tratado de não proliferação de armas nucleares. Afinal, após Rússia, China, Estados Unidos, França e demais países do dito clube atômico, terem adquirido seus arsenais nucleares, como um ato de bondade para com a humanidade resolvem restringir o acesso a tecnologia de armas nucleares mas em nenhum momento foi levado à debates exaustivos com pautas bem definidas sobre as questões que envolvem o desarmamento nuclear, afinal é a velha história do dito popular que muitos de nós brasileiros conhecemos desde tenra infância, “manda quem pode e obedece quem tem juízo”.

Essa história acabou, o Brasil não tem que se sujeitar aos mandos e desmandos de países como os Estados Unidos, não se trata de criar um racha diplomático, mas sim de defender os interesses do nosso país, reiterando falas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de nosso atual presidente, Lula. “É preciso a gente fazer na Amazônia para vocês perceberem que a Amazônia não é só a copa das árvores”, aos desavisados não é incentivar o desmatamento, mas é criar um desenvolvimento sustentável na região amazônica, e usando mais uma frase do atual presidente, quando ele se dirigiu aos países estrangeiros de que, “não foi o povo africano ou o povo latino-americano que poluiu o mundo”. Fica evidente a crítica de nosso presidente ao novo imperialismo disfarçado que muitos países europeus querem fazer em nossas terras, e ainda alfinetou dizendo que quem poluiu o mundo não foi o Brasil, foi quem realizou a revolução industrial; ressaltando mais uma fala de nosso presidente em junho de 2023 em Paris, "A Amazônia é um

território soberano do Brasil, mas ao mesmo tempo ela pertence a toda a humanidade. E, por isso, faremos todo e qualquer esforço para manter a floresta em pé".⁶

Assim como no documento de política nacional de defesa (PND) que traça estratégias e normas para defender os interesses do país dentro e fora, o supremo tribunal militar e as forças armadas devem ter autonomia para resolver e tratar sobre os assuntos pertinentes a defesa sem os entraves políticos, como evidenciado no trecho do documento citado abaixo:

Coordenada pelo Ministério da Defesa, a PND articula-se com as demais políticas nacionais, com o propósito de integrar os esforços do Estado brasileiro para consolidar o seu Poder Nacional, compreendido como a capacidade que tem a Nação para alcançar e manter os objetivos nacionais, o qual se manifesta em cinco expressões: a política, a econômica, a psicossocial, a militar e a científico-tecnológica. "Política Nacional de Defesa" (BRASIL,2012, p.6).⁷

Justamente na esfera militar e científico-tecnológica as três forças militares, amparadas pelo STM devem ter autonomia total sobre esses temas e em especial a energia nuclear, que deve sim passar a ser destinada para fins bélicos. Ou para que os atos fiquem de forma clara e sisuda, deve ser convocado um plebiscito ou referendo ao povo brasileiro, para que o povo escolha. Valendo ressaltar que o Brasil ratificou o Tratado de Não Proliferação de Arma Nuclear, entretanto não se falou nada sobre o Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares, ao meu ver e nas pesquisas realizadas o país deve no mínimo repensar esse tratado e consultar suas tropas e dar a nossa nação mais uma maneira de impor poder e presença no cenário internacional, não basta apenas sermos o maior produtor de café, carne bovina, celulose, minério de ferro ou soja. Ainda mencionado no mesmo documento fica demonstrado a falta de conhecimento do povo brasileiro.

⁶Disponível em:

<<https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/06/22/lula-discurso-power-ou-planet-paris-coldplay.ghtml>>
Acesso em: 23 de junho de 2023.

⁷Disponível em:

<https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf> Acesso em: 25 de junho de 2023.

A população brasileira, por sua vez, após longo período livre de conflitos externos, têm a percepção desvanecida das ameaças, tendo em vista seu caráter difuso e mutante, ainda que o País tenha evoluído nas questões de segurança e de defesa nacionais. Aliás, a História comprova que, mesmo nos períodos dos dois grandes conflitos mundiais, a população e os dirigentes da Nação não percebiam ameaças ao nosso País, cujas fronteiras estavam há muito consolidadas. Não imaginavam e nem previam que o Brasil seria instado a participar dessas duas guerras, sofrendo ataques nas águas jurisdicionais brasileiras, além de ter que atuar em outros campos de batalha distantes do nosso continente. O ambiente de falta de percepção de ameaças reinante no Brasil, naquelas ocasiões, não permitiu uma adequada prontidão dos aparatos militares. “Política Nacional de Defesa” (BRASIL,2012, p.7).

Em suma, em algum momento a guerra pode novamente chegar até nós, e devemos ter um país muito bem armado, treinado e com um poder decisório de dissuasão ao menos na América Latina, seria um bom equilíbrio de poder, visto que apenas os Estados Unidos possui um arsenal nuclear no continente americano; reforço novamente de que não devemos viver ou ter o crescimento do nosso país atrelado a outros países que apenas impõem suas vontades a outras nações sem oferecer nada em troca.

Assim como fica evidenciado ao meu ver uma afronta às tradições castrenses, vemos que no capítulo III, seção I, artigo 5º , parágrafo 2º do regimento interno do STM vemos que:

Quando o Presidente for um Ministro militar, o Vice Presidente será um Ministro civil, e vice-versa, aplicando-se o disposto no caput deste artigo quanto à observância do critério de rodízio entre os Ministros militares oriundos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nessa ordem, quando dentre esses tiver de ser escolhido o Vice Presidente.(BRASIL. STM. 2019, p.23).⁸

Se é de competência militar, devem ser militares de carreira a comporem as cadeiras do STM e não civis, mesmo que tenham reputação ilibada ou extenso saber notório jurídico de causa. Da mesma maneira que buscam evitar um

⁸Regime Interno Supremo Tribunal Militar. Disponível em: <<https://dspace.stm.jus.br/handle/123456789/162863> > Acesso em: 25 de junho de 2023.

presidente linha dura militarista, deve-se aceitar que essa prerrogativa seja dada também ao STM, para que em suas fileiras de magistrados tenham apenas juízes militares de carreira, que defendam os interesses nacionais e não interesses político-civis-administrativos.

2.2 POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA E POLÍTICA NUCLEAR

Em 1997 sob o governo de Fernando Henrique Cardoso o Brasil comete o erro de aderir ao Tratado de não proliferação de armas nucleares, mas claro com muitas ressalvas, o ministro das relações exteriores a época, Luiz Felipe Lampreia em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, comenta que o Brasil mantinha suas preocupações em alerta pelo fato de que o tratado era tolerante aos países que fabricavam as armas nucleares, como a França, Estados Unidos e China, impondo fortes restrições contra a proliferação nuclear em outros países; mencionado ainda pela mesma matéria que setores como a comunidade científica e militares brasileiros também não eram muito favoráveis ao acordo, afirmando que o acesso do Brasil a novas tecnologias ficaria restrito. Mas muito do que foi tratado e debatido na época não foi cumprido, as esperanças do Brasil em fazer pressão para o desarmamento nuclear não foi levado em conta e o resultado é o que vemos hoje, países com suas economias sufocadas por falta de acesso à tecnologia, vale ressaltar aqui, que grande parte das transferências de tecnologia realizadas com o Brasil são de seus parceiros econômicos, um exemplo disso é a parceria com a China, Portugal, Espanha, Israel, Holanda, Argentina.

Como exemplo temos uma suposta transferência de tecnologia com os Estados Unidos que foi comentada em agosto de 2011⁹, quando supostamente foi tratado sobre a aquisição de caças para renovar a força aérea, mas no final resultou que a Suécia acabou sendo a vencedora e passará a entregar os Gripen NG ao governo brasileiro. O fato é que, quando os Estados Unidos não conseguem acordos aos seus termos favoráveis a si, simplesmente deixam de lado a diplomacia e não se importam com as demais nações, sempre nas ideias estadunidenses é de que

⁹Disponível em:
<<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2011/08/18/cacas-eua-propoe-transferencia-de-tecnologia-semelhante-a-oferecida-a-seus-maiores-aliados>> Acesso em: 26 de junho de 2023.

eles vem em primeiro lugar, e os outros países que fiquem com as migalhas. Levando em conta o que é exposto pelo plano nacional de defesa.

Para proteger o seu povo e o seu patrimônio, bem como para ter a liberdade de perseguir seus legítimos interesses, o Brasil deve considerar a possibilidade de se defrontar com antagonismos que venham a pôr em risco seus objetivos nacionais. O eventual enfrentamento desses antagonismos deve ocorrer de forma soberana, consoante os princípios e fundamentos constitucionais e as normas do Direito Internacional. “Política Nacional de Defesa” (Brasil,2012, p.7).

Um passo para realizar a mudança desse quadro pode ser visto quando o Brasil fecha o acordo com a França de transferência de tecnologia para a construção dos submarinos nucleares, futuramente teremos três embarcações desse tipo, *Humaitá, Tonelero e Angustura*, e deve ser nesse campo que o país tem de investir na aquisição de equipamentos que tenha a energia nuclear como uso, um novo porta aviões de preferência nuclear , e juntamente com o exército realizar pesquisas de produção de armas táticas estreitando laços mais fortes com Rússia e China no campo militar. Caso o Brasil reveja a questão de fazer parte do TNP (Tratado de Não Proliferação Nuclear) seria algo de grande valia para o povo brasileiro, o cenário global precisa ser alterado, os BRICS hoje tem uma das economias mais estruturadas do mundo, concentramos grande parte da população global, temos um largo potencial de crescimento além de a aversão contra os Estados Unidos estarem crescendo a cada dia no mundo, nosso país como é visto na nossa constituição e até mesmo no PND temos uma tradição de não nos envolvermos em grandes conflitos, salvo quando somos levados a ele, como ocorreu na segunda guerra mundial, devido aos afundamentos de navios brasileiro na nossa costa e em lugares do mundo; os Estados Unidos em contrapartida sempre se veem envolvidos em conflitos bélicos, seja instigando ou participando ativamente de tais atos, o barril de pólvora que tem se tornado a questão do leste europeu Rússia x Ucrânia, Mar do Sul da China e até mesmo a hipocrisia do gigante norte americano, em combater o ISIS e apoiar o governo Saudita, diga-se de passagem ambos ISIS e governo saudita tem as mesmas práticas sociais; o que difere é que a Arábia Saudita é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e são aliados dos estadunidenses, já o ISIS não são aliados necessários dos Estados Unidos, parecem ser dispensáveis

aos olhos norte americanos, haja visto que caso ocorra o distanciamento da terra do Tio Sam com a Arábia Saudita este último por sua vez, buscara se aliar a um outro time que tem crescido e mostrado ansia por conquistas, mas não aos moldes das descobertas do século XV e XVI, os BRICS cada vem atraindo diversos países para o seu eixo de influência, lembrando que Irã já manifestou seu interesse em aderir, assim como o Paquistão, ambos com elevado desejo nuclear. Caso venham a ser aceitos ao grupo dos renegados pela história, China, Rússia, Índia, Paquistão e Irã, terão armas o suficiente para destruir a Terra várias vezes, é estimado que com os crescentes conflitos o arsenal nuclear da Rússia esteja em torno de 6257 ogivas, China com 410, Paquistão e Índia ambos com 160 cada um.

Em 2017 notícia veiculada pelo site Agência Brasil, mostra que nosso país sob o governo de Michel Temer assinou o Tratado de não Proliferação de Armas Nucleares¹⁰, em resumo fadou o Brasil mais uma vez a um erro muito grotesco e sem fundamento nenhum ao menos no campo prático, ao menos que seja para manter a imagem do Brasil de “bom moço” à comunidade internacional. Áustria, México, Brasil, África do Sul, Irlanda e Nigéria em 2016 propuseram um texto que voltava a discutir o questão do desarmamento nuclear em todo o mundo, ressaltando que o acordo só passaria a valer quando obtivesse 50 assinaturas, no documento consta a proibição de desenvolver, vender, comprar, produzir ou armazenar armas nucleares, diga-se de passagem que faltavam 8 assinaturas ainda ou seja oito países na data citada, em 20 de setembro de 2017; e apesar do Brasil ter assinado o acordo, ele ainda não foi ratificado¹¹ o que nos dá mais uma oportunidade de analisar o caso com profundidade antes de condenar nosso país a não ter acesso a armas nucleares; Japão, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel nem sequer assinaram esse novo acordo, que praticamente visa a eliminação de todas as armas nucleares; e muitos dos argumentos utilizados por essas nações, é o de que o armamento em seu território servem como poder de dissuasão. Mas ainda fica o questionamento, já que as potências do clube atômico não querem abrir mão das armas nucleares, então

¹⁰ Disponível em:

<<https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-09/brasil-assina-tratado-para-proibicao-de-armas-nucleares>> Acesso em: 26 de junho de 2023.

¹¹ Disponível em:

<<https://relacoesexteriores.com.br/tratado-proibicao-armas-nucleares-24-set/>> Acesso em: 26 de junho de 2023.

por qual motivo o Brasil tem que abdicar desse mesmo discurso? Usar como poder dissuasório. O Brasil ainda tem uma opção a tomar, que ela é bem simples, já temos a tecnologia, o questionamento a ser respondido é bem básico, vamos ou não construir nossa primeira bomba nuclear? Respondo que sim, devemos e temos esse direito, somos um continente que deve ser defendido, temos riquezas minerais, riquezas a serem protegidas; deve ser realizado um plebiscito e um referendo cujos assuntos sejam: entregar todo o comando de pesquisa, desenvolvimento nuclear do Brasil às 3 forças armadas, com o poder só na mão do presidente da república, e qual é o posicionamento do povo brasileiro sobre termos ou não armas nucleares? Como a nossa própria constituição diz claramente. “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. O povo decide.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Os materiais analisados foram basicamente os documentos oficiais do governo brasileiro, Superior Tribunal Militar, site do senado federal, a lei 6880 o documento do Ministério da Defesa, Plano Nacional de Defesa, Site do Palácio do Planalto, Marinha do Brasil; site de notícias, história luso, mar sem fim, g1 e relacoes exteriores.com, tendo como objeto a busca por informações atualizadas sobre o cenário global atual, e a política externa do Brasil ao longo dos últimos 30 anos. Na primeira fase foi escolhido o tema a ser abordado, segunda fase foi a leitura de material consonante com o tema a ser abordado nos sites que serão citados nas referências, a terceira fase entra a filtragem das informações que eram pertinentes aos assuntos mencionados aqui, revendo posicionamentos favoráveis e contrários.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado da pesquisa é o de que o Brasil se encontra em um status indefinido sobre o nosso direito de possuir armas nucleares, não com o tom sombrio de ser usada para destruição em massa, justamente porque o Brasil não tem inimigos declarados; entretanto podemos e devemos usar os mesmos discursos realizados pelas potências atômicas para “aumentar nosso poder de dissuasão”. Mas esses tópicos não acabam por aqui, esse artigo deve se juntar a milhares

outros e servirem de combustível para que os ocupantes de cadeiras políticas entendam que realmente todo poder emana do povo, e cabe a esse povo decidir sobre esses temas que são essenciais ao nosso país. Deve-se criar um elo tal qual D.João fez ao criar a polícia de intendência, dar o poder de autonomia de seus assuntos literalmente ao STM sem a intromissão de civis em assuntos militares para os que não partilham da mesma formação, do mesmo amor pela carreira, possa vir a cometer atos que possam retirar mentes brilhantes no mundo da caserna e certamente já prejudicou ou poderá prejudicar o Brasil, enfim nosso país precisa de rumo, de maior poder global e não apenas reconhecimento político.

5 CONCLUSÃO

Como mostrado ao longo dos termos abordados, tudo em nosso ordenamento jurídico teve um início embasado em costumes herdados de Portugal, muitos documentos que ao longo do tempo foram reformulados de acordo com os governos das épocas nas quais eles vigoravam; não apenas precisamos, mas devemos sem sombra de dúvida levar dirigentes as esferas de poder nacional, que tenham comprometimento da defesa do nosso país, da nossa gente, defender nossas riquezas, e que possam ter a coragem de nos tirar dessas armadilhas que se tornaram alguns desses tratados, as forças armadas, o superior tribunal militar e todo seu aparato judicial deve ter maior autonomia. Ser como é feito em países como Estados Unidos, Rússia; deixar a pesquisa militar a cabo de produzir e estudar novas armas, utilizar a energia nuclear como melhor for para o nosso país, e não ter que passar por sanções, enquanto a Agência Internacional de Energia Atômica faz vista grossa para o clube atômico, como diz em nossa constituição que todos são iguais perante a lei, o mesmo se aplica na esfera internacional, o sistema é anárquico e errado é deixar nossa soberania e poder de decisão nas mãos de agências internacionais, que nada mais fazem do que defender os interesses não dá humanidade, mas sim de quem as criou. O Brasil é uma nação soberana, somos um continente então é o nosso povo que deve resolver o que fazemos em nossas terras. Que esse artigo sirva para pessoas que querem, se importam e realmente querem o desenvolvimento do país.

6 REFERÊNCIAS

HONORATO, E. C. **Poder naval como força política e de guerra**. Ed.117, v.26, p.88, 2022.

BASTOS, Paulo. Superior tribunal militar 173 anos de história. Brasília, 1981.

Brasil. STM. Regimento interno. Brasília, DF, 2020.

Brasil. Ministério da defesa. Política nacional de defesa e estratégia nacional de defesa. Brasília, DF, 2012.

Brasil. Lei Nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980. Dispõe sobre o Estatuto dos militares. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1980.

CRIMES e polícia no Brasil colonial. ARQUIVO NACIONAL, 2023. Disponível em: <http://historialuso.an.gov.br/policia-na-colonia>. Acesso em: 04 de abril de 2023.

O Tratado de proibição de armas nucleares (tpan) - 24 de setembro de 1968.

RELAÇÕES EXTERIORES, 2023. Disponível em:

<https://relacoesexteriores.com.br/tratado-proibicao-armas-nucleares-24-set/> . Acesso em: 26 de junho de 2023.